

Estudios

- ❑ **A vueltas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones:** una aproximación al informe "Proyecciones del gasto público en pensiones España "
Francisco Javier Hierro Hierro
págs. 41-82
- ❑ **Conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores:** la transposición de la directiva (UE) 2019/1157 por el Real Decreto-Ley 5/2023
María Antonia Castro Argüelles
págs. 83-120
- ❑ **Los trabajos de colaboración social:** réquiem por una institución incomprensida
Paz Menéndez Sebastián
págs. 120-164

Estudio invitado

- ❑ **La extensión transnacional de condiciones de trabajo mediante acuerdos y convenios de ámbito nacional:** un desafío polivalente para la negociación colectiva
Antonio Ojeda Avilés
págs. 165-198

Jurisprudencia. Sentencias comentadas. I Derechos laborales

- ❑ **Teletrabajo y derechos fundamentales:** comentario a la STS 565/2023 de 19 de septiembre (RJ\2023\4781)
Emilia Castellano Burguillo
págs. 199-210
- ❑ **Prácticas universitarias extracurriculares "versus" relación laboral:** respuestas judiciales a la espera del "Estatuto del becario". Comentario STSJ se Galicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª), de 18 de julio de 2023 (JUR\2023\318512)
Josep Moreno i Gené
págs. 211-220

Jurisprudencia. Sentencias comentadas. II Extinción de la relación laboral

- ❑ **Contratación para cubrir ausencias por vacaciones y extinción por cumplimiento del término final en situación de baja por incapacidad temporal:** comentario a la SJS núm. 2 de Albacete, de 15 de mayo de 2023 (JUR\2023\251087)
Erik José Monreal Bringsvaerd

Jurisprudencia. Sentencias comentadas. III Seguridad social

- **Trabajo en el sector de explotación minera:** el recargo de las prestaciones ante la imprudencia temeraria del trabajador. STSJ de Murcia núm. 795/2023, de 4 de julio (JUR\2023/372894)

Javier Fernández-Costales Muñiz

págs. 233-246